

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14559776>

ПСИХОЛОГИЯ

Омарова Сабина Серик кизи

Чирчикский государственный педагогический университет
omarovasabina018@gmail.com

Пардабоева Нозима Зафаровна

Чирчикский государственный педагогический университет
pardaboyevanozima1@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрен уровень влияния психологии на жизнь человека, волевые характеристики человека в биологических и социальных ситуациях и ряд других выделяются психологические особенности.

Ключевые слова: психологические направления, учебный процесс, психологические основы, Педагогические знания, Педагогическая психология.

ANNOTATION

This article examines the level of influence of psychology on human life, the volitional characteristics of a person in biological and social situations, and a number of other psychological characteristics.

Key words: psychological directions, educational process, psychological foundations, Pedagogical knowledge, Pedagogical psychology.

ВВЕДЕНИЕ

Психоло́гия (от др. греч. «душа» «учение») гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.

Включает в себя:

- фундаментальную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности,
- прикладную психологию, изучающую психические явления в естественных условиях (с опорой на фундаментальную психологию),
- практическую психологию — применение психологических знаний на практике.

Прикладная психология тесно связана с психиатрией — отраслью медицины, назначением которой является распознавание и лечение психических расстройств, и психотерапией, занимающейся вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на организм, направленного на избавление человека от проблем эмоционального, личностного, социального характера.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

Психология это наука, которая изучает психику человека на основе взаимодействия людей с окружающей средой. В поле внимания психологии попадают межличностные отношения, реакции на те или иные события в жизни индивида или группы людей, последствия взаимодействия с объектами окружающей среды и т.д. Говоря простыми словами, психология изучает все, что заставляет человека мыслить и испытывать эмоции.

В настоящее время психология — многоотраслевая наука, которая включает в себя общие фундаментальные и прикладные направления. Это означает, что психология строится на общих принципах и понятиях, но внутри каждого направления есть свои особенности, требующие дополнительного изучения. В АНО ВО "Восточно-Европейский Институт Психоанализа" вы можете получить образование по специальности "Психоанализ" и "Психоанализ и консультативная психология", а также записаться на курсы повышения квалификации, чтобы получить дополнительную специализацию [2;56].

РЕЗУЛЬТАТ

Предмет психологии по-разному определяется разными направлениями науки. В числе прочего это обусловлено особенностями психологического знания, к которым можно отнести:

- неформализуемость психологического знания (отсутствие формального языка для закрепления и передачи полученных данных);
- необходимость постоянного введения новых моделей и понятий (обусловлена накоплением новых данных и стремительным развитием науки, а также прогрессирующим обилием направлений);
- необходимость культурной адаптации полученных знаний (психологические вопросы довольно часто пересекаются с вопросами культуры отдельных стран).

ОБСУЖДЕНИЕ

К другим причинам можно отнести многообразие форм психологического знания и некоторые субъективные сложности в накоплении знаний. Некоторые выделяют как предмет изучения психологии психику, однако это общее понятие, по-своему соответствующее предметам каждого из направлений психологии, но не соответствующее ни одному из них до конца. Например, до начала XVIII века все исследователи называли душу предметом изучения психологии. Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и Альфред Адлер называли Бессознательное предметом изучения психологии. В гуманистической психологии как предмет выделяют проблемы бытия человека, в гештальт-терапии — процессы восприятия, формирования, переработки образов и результаты этих процессов. Таким образом, выделить “общий” для всех направлений предмет сегодня невозможно. Здесь может возникнуть один вопрос: «Зачем нужна психология?» Этот вопрос также может найти свой ответ. Это принадлежит простому человеку исходя из своего интереса, они заинтересованы в изучении собственной психологии [3;14]. Психологии преимущество для нас в том, что мы каждый день общаемся с окружающими нас

людьми, людьми мы среди, поэтому взаимодействуем с людьми разных характеристик, через это мы изучаем психологию людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психология особенно развивается Это важно для молодого подростка из-за его места в обществе. это сложное время найти, понять хорошее и плохое. Изменения в поведении подростка, самоотношении и самооценке. Школьный психолог может помочь. Чем может помочь опытный психолог? преодоление трудностей, правильное решение задач и т. д. помогает дать совет о том, как общаться. В таких ситуациях Психологу помогают различные психологические приемы, методы и тестовые методы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Умаров Б.М. Учебное пособие «Психология»;
2. Зуфарова М.Е. Учебник «Общая психология»;
3. Газиев Э.Г. Учебник «Психология»;